

РУҲИЙ ҚУВВАТНИНГ ИНСОН ПСИХИК ЖАРАЁНЛАРИНИНГ ТАРАҚҚИЙ ЭТИШИДАГИ АҲАМИЯТИ.

А.Ҳ.Гадоева

*“ТИҚХММИ МТУ” Бухоро табиий ресурсларни бошқариш институти
“Ижтимоий-гуманитар фанлар ва жисмоний маданият” кафедраси
в.в.б. доцент*

Аннотация: Мақолада шахснинг руҳий қуввати нималарга қодирлигини ўрганиш ва бу руҳий қувватнинг инсон психик жараёнлари (диққат, хаёл, хотира, ирода, идрок, тафаккур)нинг ривожланишидаги аҳамияти инсонда интеллектуал қобилиятларини ўстириш, ўз-ўзига ишончини орттириш, мия-бу нима?, миянинг инсон хотирасини мустаҳкамлашда, диққатини оширишда нималарга аҳамият бериш кераклиги тўғрисида илмий асосланган маълумотлар келтирилган. Бундан ташқари психологик имкониятлардан фойдаланиб ёшларнинг ақлий заковатини чархлаш, зукколигини оширишга эътиборни қаратиш масалаларида сўз юритилган.

Abstract: The article examines what a person's mental power is capable of and the importance of this mental power in the development of human mental processes (attention, imagination, memory, will, perception, thinking). -what is it?, scientifically based information on what should be given importance in strengthening human memory and concentration of the brain. In addition, the issues of sharpening the intellectual intelligence of young people and focusing on increasing their intelligence using psychological opportunities were discussed.

Калим сўзлар: *психика, руҳий қувват, онг, ижтимоийлашув, моддийлик, ҳиссиётларнинг нурланиши, дилдан сезиш - интуиция, қувват меридианлари, лецитин модда, мия, маданий-маънавий юксалиш, хотира сусайиши.*

Key words: psyche, spiritual power, consciousness, socialization, materiality, radiation of emotions, feeling from the heart - intuition, power meridians, lecithin substance, brain, cultural and spiritual growth, memory loss.

XXI аср дунё ривожланишининг янги босқичини бошлаб бериши жаҳон бўйлаб кезаётган ижтимоий-иктисодий, сиёсий ўзгаришлар моҳиятида маданий-маънавий юксалиш эҳтиёжининг ортиб бораётгани айниқса бирламчи аҳамият касб этмоқда. Инсоният кўп асрлик тарихий жараён давомида шаклланади, унинг онги, эътиқоди, дунёқараши ва тафаккури, у яшаган жамиятнинг тарзида такомиллашади, ўз-ўзини англайди. Бунда фанларни чуқур ва атрофлича ўрганиш муҳим аҳамият касб этади. Ана шундай кенг миқёсли ўзгаришлар даврида, ҳар қандай маданий жамиятда мактаб ва олий таълим муассасаларининг истиқболдаги фаолиятини қандай омиллар асосида ташкил этиш масаласи яна такомиллашади.

Онг-бу, субъектнинг дунё ва ундаги ўз ўрни ҳақидаги тасавури, унинг ички ақлий тажрибаси ҳақида ҳисобот бериш қобилияти билан боғлиқ ва биргаликдаги фаолиятни оқилона ташкил этиш учун зарурдир. Онг ақлий фаолият шакли ва олий нерв фаолияти элементи, унинг асосини мия ташкил этади. Онг-бу, инсон миясининг биологик функцияси, деган фикр мавжуд бўлиб, у одамга атрофидаги дунё ва ўзи ҳақида қандайдир тасаввурга эга бўлишга имкон беради. Онг механизми инсон эволюцияси натижасида шаклланган.

Демак инсон ижтимоийлашувида, тараққий этишида унинг онги, бош мияси, психикаси унинг жамиятдаги ҳаётий фаолияти ва шароити билан боғлиқ ҳолда ривожланади.

Қадимги юнонларнинг айтишларича, одамнинг фикру-зикри ҳам, ҳис-туйғулари ҳам моддийдир. Ҳатто ҳозирги замонавий илмий асослар билан қуролланган олимлар ҳам бу фаразни рад этмайдилар. Кўпгина олимлар лептон-электромагнитли гипотеза ёрдамида одамнинг фикр ва ҳиссиётларининг нурланиши феноменини шарҳламоқдалар. Балки бу нурланишлар асаб ҳужайраларида юз берадиган ферми типдаги “совуқ бета-парчаланиши”нинг паст энергетик реакциялари билан боғлиқдир. “Руҳий қувват одатдаги маънода маънавият демакдир, яъни инсон ўзида Олий онгни очишида ва ривожлантиришида: ҳар биримизга хос бўлган улкан Олий кучни ўзлаштириш, ҳамда ундан тараққиёт йўлида, бани-башарнинг фаровонлиги учун онгли равишда фойдаланишдан иборат бўлган Олий маънавиятдир”.

1-расм (1) Мiya, (2) Markaziy nerv sistemasi (3) Orqa miya

1. Ўхшаш нарсалар бир-бирини тортади, қора ниётлар ҳам фазодаги ёмон фикрларни ўзига жалб этади. Бузғунчилик ҳаракати такрорланаверса, одам уни ўзига ўзлаштириб олаверади.

2. Руҳий қувват исталган жойга кириб бора олади ва эгасига зарур бўлган барча ахборотни тўплашга қодир.

3. Моддий оламда руҳий қувват учун тўсиқ йўқ, чунки у “фазо ҳамда вақт оша” ҳаракатланади. Бу борада унга ҳеч нарса тўсқинлик қила олмайди. Бировга йўлланган ҳар қандай ёмон ниёт албатта эгасининг ўзига қайтиб келади ва ундан ҳеч қандай ҳимоя йўқ. Яхши ниёт эса кўзланган одамга албатта етиб боради.

4. Руҳий қувват йўналтирилганда эртами-кечми манзилени топиб боради ва ўша одамнинг вужудига, ҳаётига аралашади.

5. Руҳий қувват шу даражада қатламланган-ки, уни исталган пайтда ва исталган жойда аниқлаш ва сезиш мумкин.

6. Руҳий қувват учун масофа йўқ. У фазо оша ҳаракатлана олади.

Умуман олганда, инсон миясининг руҳий қуввати биз ўйлагандан ҳам катта куч ва қувватга эгадир. Шарқ табобати ҳақида 3000 йил аввал ва яна 32 йил ёзилган “Тиб китоби”да 12 та жуфт қувват меридианлари ва яна 8 та жуфт бўлмаган меридианлар бўлиб, тоқ меридианлардан 2 тасидан ташқари фаол нуқталарни бир неча жуфт меридианлардан кесиб ўтиши ёзилган. Улар инсон танаси бўйлаб жойлашган. Инсонда

хар бир организмнинг ўз вазифаси бўлиб, баъзи аъзолар шунчалик мураккаб вазифаларни бажарадики, буни тасаввур ҳам қилиш қийин. Масалан, фаолиятимизни бошқарадиган мияни олиб кўрайлик. Ана шу бир парча “лиқиллаган модда” минглаб энг “ақлли” техникалар бажаришга қодир бўлмаган амалларни бир зумда уддалай олади, инсон миясининг ҳар куб сантиметрида 225 миллион хужайра мавжуд. Ваҳоланки, ҳозирги ўта ақлли электрон машиналарнинг ҳар куб сантиметрида 2250 та элемент бор. Ҳар қандай электрон “мия” инсон миясидан 100 минг марта соддароқ экан. Одам бош мия катақларининг 80 фоизини, мушакларнинг эса қарийб 76 фоизини, суякларнинг эса 25 фоизини сув ташкил этади.

Бош мия пўсти ва ички органлари ҳақида И.Павловнинг издошлари ва шогирдларидан Константин Михайлович Биков ўзининг 1944 йилда нашр этилган китобига ана шундай ном берган. У ўз китобида устози ғояларини ривожлантириб, мия пўсти организмнинг фақат ташқи муҳит билан қиладиган алоқаларинигина эмас, балки, шу билан бирга, ички муҳит билан қиладиган алоқаларини ҳам амалга оширилишини кўрсатиб берди.

Умуман олганда, техника соҳаси бўладими, ижтимоий соҳа ёки илм-фан соҳасими, тиббиёт соҳасими бўлишидан қатъий назар янада яхши кучли ғояларга эга бўлиш учун, фактларни тўплаш керак деган фикрни машҳур француз биологи Жорж Бюффон бежизга илгари сурмаганини Константин Михайлович Биков ўз китобида қайта қайта ижод аҳлига эслатиб, ниҳоятда кўп миқдордаги экспериментал фактларни тўплаганки, булар ташқи факторларнинг мия пўсти орқали киши танасидаги беистисно барча органларнинг жамики функцияларига таъсир эта олишини кўрсатди.

Мия шундай бир галактикаки, таркиби миллиард сайёралар, сон-саноксиз нейронлардан иборат бўлиб, табиатнинг энг улуғ сирларини ўзида сақлайди. Инсон улуғ, унинг улуғлиги эса бош миясининг маҳсули онгидадир. Шу боисдан одамзод қолган бутун тирик мавжудотлардан фарқ қилади. Инсон кўриш, эшитиш, ҳаракат қилиш, сезиш, фикрлаш, ҳисоблаш, мулоҳаза қилиш, тушуниш, тафаккур этиш каби қобилиятларга эга. Буларни олий нерв фаолияти бошқаради. Шунга ўхшаган нерв бошқариши орқали инсонда “*дилдан сезиш*” – *интуиция* ҳодисаси юзага келади. Масалан, миришкор деҳқон кўз илғамайдиган бир нечта аломатларга қараб бўлғуси ҳосилни олдиндан айтиб беради, кекса врач интуиция ёрдамида касалга тўғри ташхис қўяди. Бундай информациялар ҳамма вақт ҳам онгли тарзда синтез қилинмайди.

7. Руҳий қувват “фазо оша” ҳаракатланишини биламиз, яъни унинг учун масофа йўқ.

Умуман олганда руҳий қувват ҳатти-ҳаракатларни ташкил этувчи, уларни тартибга солувчи, йўналтирувчи ва ҳаракатни сақлаб турувчи ҳисобланади. Чунки инсон онги ва қалбида нимаики бўлса, айнан ўшани нурлантиради. Биз ўзимизда йўқ нарсани нурлантиришга қодир эмасмиз. Бинобарин кўзга кўринмаса-да, бизда бўлаётган ҳодиса ва воқеаларнинг барчаси учун биз ўзимиз жавобгармиз. Модомики, руҳий қувват амалда мавжуд экан, демак, унинг вужудга таъсири натижаси ҳам воқелиқдир.

Инсон шундай мукамал яратилган механизмки, унинг жисмоний интеллектуал руҳий имкониятлари чексиздир.

Инсон организмда манфий ва мусбат қувват тизими бўлиб, уларнинг даражаси мутаносиб бўлмаса, одам ривожлана олмайди. Яъни, одамда ижобий қувват ортиб борса ҳам у Аллоҳнинг яхлит тизимидан чиқиб кетади, салбий тизим ривожланиб кетса, у одамда шайтоний тамойиллар тантана қилади. Қачонки, қувват қутблари ўртасида мутаносиблик туғилса, инсон чинакам баркамолликка эришади. Ҳаттоки инсоннинг илми-фан соҳасида ҳам изланишлари Қуръони Каримда “Ҳаммангиз ўз

даражангизни изланг, тўхтаб қолманг, интилиб топинг”, деб ўғит берилган.

Бош мия шунчалик сирли ва мураккабки, уни мустаҳкамловчи воситалар ҳақида қўйидаги муолажалар ўринлидир.

Ўтирган ҳолатда 30 дақиқа сокин нафас олиш, кейин чуқур нафас олиб, аста-секин чиқариш, нафас олиб чиқариш оралиғида танаффус бўлмаслиги керак. Бу машқни тоза ҳаволи хонада 10-12 марта такрорланг. Хотира толиққанда, бош оғриганда ва зўриқиш чоғида кечкурун уйқудан олдин оғзингизга бир чой қошиқ асал солиб орқасидан қайнаган сув ёки ялпизли чой дамламасини ичиш фойдали. Ёки бир стакан пиёз сувига бир стакан асал яхшилаб аралаштирилади. Тайёр бўлган аралашмани бир ош қошиқдан уч маҳал овқатдан бир соат аввал ёки овқатдан 2-3 соат кейин ичилса хотира сусайишининг олдини олади, бош оғриғидан халос қилади.

Мияда лецитин моддасининг камайиб кетиши натижасида хотира сусаяди, уйқусизлик, асабийлик, кўриш қобилятининг пасайиши, юракдаги аритмия, сурункали бош оғриғи каби касалликлар кузатилади. Организмнинг меъёрида ишлаши учун 4 гр лецитин керак бўлади.

Лецитин ўзи нима – *лецитин соғлиқ учун фойдали А,Д,Е,К витаминларни организмга яхши сўрилишига ёрдам беради, ўт йўллари рағбатлантиради, шунингдек, қизил қон ҳужайралари шаклланишига ёрдам ва ичакларда осон сўрилишини таъминлайди.*

Мия фаолиятидаги қон айланишини яхшилаш учун кальций, калий, магний каби моддаларга бой бўлган овқатлар истеъмол қилиш керак. Бу моддалар ёғсиз сут, қовоқ, ловия, апельсин шарбати, картошка банан таркибида бўлади. Ақлий меҳнат билан шуғулланувчиларга хурмо жуда ҳам фойдали. У мия қон-томирларини тозалаб, қоннинг яхши айланишига ёрдам беради. Хурмо фосфор, кобальт, мис каби мия фаолияти учун зарур бўлган микроэлементларга жуда бой бўлган бу маҳсулотларни доимий истеъмол қилиш хотира пасайишининг олдини олади.

Биз биламизки, ақл-тананинг ҳоқими. Хаёлингизни бир фикрга жамлаган ҳолда сиз ҳақиқатан ҳам меъёрий вазнда бўлишини хоҳлайсиз. Бу биз ўйлаганимизчалик осон иш эмас. Ақлимиз ортиқча вазни оқлашга ҳаракат қилади. Масалан, сиз ўзингизча “мен семиз одамлар тоифасига кираман, мен учун семизлик табиий” ёки “мен жуда кам овқат ейман, лекин семизман”, дейишингиз мумкин. Охирги фикр тўғрироқ, лекин ёдда тутинг, асосан сиз бир оз бўлса ҳам овқат ейсиз. Ортиқча вазн учун бу жуда муҳим. Ақл тана устидан ҳукмрон бўлиши мумкин.

Агар сиз соғлом фикр қилиб, соғлом умр кечириб, узоқ яшашни истасангиз танангизни бир меъёрда ушланг. Сизнинг куч-қувватингиз булоқдек жўшиб турса, ҳаётини ташвишлардан, юрак хуружи ёки бошқа касалликларга дучор бўлишдан халос бўласиз.

Фойдаланилган адабиётлар ва материаллар руйҳати

1. 1.Mirziyoev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va oliyjanob xalqimiz bilan quramiz. – Т., О‘zbekiston, 2018 йил.
2. 2.Mirziyoev Sh.M. Milliy taraqqiyot yo‘limizni qat’iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko‘taramiz., I kitob. –Т., О‘zbekiston, 2018 йил.
3. И.А.Каримов “Юксак маънавият енгилмас куч”,-Тошкент, 2008 йил.
4. 4.К.К.Платонов. “Қизикарли психология”, “Ўқитувчи” нашриёти,-Тошкент,1971 йил.
5. М.Хайруллаев. “Форобий рухий жараёнлар ва таълим-тарбия тўғрисида”. “Ўқитувчи нашриёти.-Тошкент, 1967 йил.
6. 6.М.Г.Давлетшин, Ф.Р.Абдурахмонов.”Қадимги шарқ мамлакатларида психологик фикрлар тараққиёти”. –Тошкент, 1995 йил.

7. 7.Э.Фозиев, Л.Турсунов. “Психологиядан мукаммал луғат тузиш хусусиятлари”. – Тошкент 2005 йил.
8. Саломатлик тақвими. “Сано-стандарт” нашриёти.-Тошкент 2010-2012 йиллар.
9. 9.Petuhov V. V. Leksiya ro obshchey psixologii. Leksiya 1. 2. Соколов Е. Н. Очерки по психофизиологии сознания / под ред. М. И. Черкасской, под науч. ред. Е. Д. Шехтера. М.: МГУ, 2008. - С. 12, 11. — 255 с. 3. Crick F., Koch C. The problem of consciousness //Scientific American. Special edition. 2002. Vol. 12. No 1. R. 11—17 4.
10. 10.Соколов Е. Н. Очерки по психофизиологии сознания. Введение// Вестник Московского университета. Серия 14. Психология.- 2007. — № 4 — с.11-19“. 24-yanvar 2020-yilda asl nusxadan arxivlandi.Qaraldi: 24-yanvar 2020-yil. 5. A. L.
11. 11.Juravleva, Ushakov, Dmitriy Viktorovich|D. V. Ushakova, Xolodnaya, Marina Aleksandrovna|M. A. Xolodnoy. — М.: Izdatelstvo „Institut psixologii RAN“, 2015. — 303 s. S. 15-48“. 31-mart 2020-yilda asl nusxadan arxivlandi. Qaraldi: 7-avgust 2019-yil.
12. Нарметова, Ю. К. (2023). ВИДЫ ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА У ДЕТЕЙ. *Gospodarka i Innowacje.*, 33, 221-224.
13. Нарметова, Ю. К. (2022). ОНКОЛОГИК БЕМОРЛАР ВА УЛАРНИНГ ОИЛА АЪЗОЛАРИНИНГ ПСИХО-ЭМОЦИОНАЛ ХОЛАТЛАРИ. *BARQARORLIK VA YETAKSHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI*,2(12),220-224.
14. Нарметова, Ю. (2016). Психодиагностические аспекты перинатальной психологии. *Диагностика в медицинской (клинической) психологии: традиции и перспективы (к 105-летию СЯ Рубинштейн)*.
15. Zarnigor, N. (2022). *РАНВАР PSIXOLOGIYASI VA UNING MEHNATIGA QO'YILADIGAN TALABLAR. INNOVATION IN THE MODERN EDUCATION SYSTEM*, 2(24), 121- 125.
16. Назарова, З. (2023). ПСИХОСОМАТИК КАСАЛЛИКЛАРДА ПСИХОКОРРЕКЦИЯ ВА ПСИХОПРОФИЛАКТИКА УСУЛЛАРИ. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 1(6), 268-272.
17. Olimjonova, Z. B. Q. (2022). *МАКТАВГАЧА ТА'ЛИМ YOSHIDAGI BOLALAR EMOTSIONAL SOHASI PSIXOFIZIOLOGIYASINING ASOSIY XUSUSIYATLARI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(5), 311-315.
18. *ТОМЧИЛАТИБ СУФОРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ ОРҚАЛИ СУФОРИЛГАН ОЛМА БОҒЛАРИНИНГ ТУПРОҚ АГРОКИМЁВИЙ КЎРСАТГИЧЛАРИ. In Proceedings of International Conference on Educational Discoveries and Humanities (Vol. 2, No. 11, pp. 19-23).*
19. Фазлиев, Ж. Ш. (2019). *EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ*, (4).
20. Xudayev, I. J., & Tojiyev, S. M. (2023). *NAMLATGICH-BLOKLARDAN HOSIL QILINGAN EKRANLI EGATLARDAN G 'O 'ZANI SUG 'ORISH TEXNOLOGIYASI. In Uz-Conferences (Vol. 1, No. 1, pp. 514-519).*
21. Худайев, И., & Фазлиев, Ж. *ТЕХНОЛОГИЯ КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ САДОВ И ВИНОГРАДНИКОВ. JURNALI*, 176
22. Fazliyev, J. (2017). *Drip irrigation technology in gardens. Интернаука. Science Journal*, 7(11).
23. Fazliyev, J. (2018). *Modern irrigation methods for gardens. Science*, 22, 24-26.
24. Фазлиев, Ж. Ш., & Баратов, С. С. (2014). *ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЛИНИСТОЙ ВОДЫ ПРИ КАПЕЛЬНОМ ОРОШЕНИИ. The Way of Science*, (4), 77.
25. Fazliyev, J. *EFFICIENCY OF APPLYING THE WATER-SAVING IRRIGATION TECHNOLOGIES IN IRRIGATED FARMING «ИНТЕРНАУКА» Science Journal № 21 (103) June 2019 г.*

26. Khudaev, I., & Fazliev, J. (2022). Water-saving irrigation technology in the foothill areas in the south of the Republic of Uzbekistan. *Современные инновации, системы и технологии*, 2(2), 0301-0309
27. Фазлиев, Ж. Ш. (2017). Боғларда томчилатиб суғориш технологияси. *Интернаука*, (7-3), 71-73.
28. Худайев, И., & Тожиев, Ш. (2023). БОҒ ВА УЗУМЗОРЛАРДА ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИНИ ЖОРИЙ ҚИЛИШНИНГ САМАРАДОРЛИГИ. *Talqin Va Tadqiqotlar*, 1(1). извлечено от <https://talqinvatadqiqotlar.uz/index.php/tvt/article/view/220>
29. Фазлиев Жамолиддин, Тожиев Шерзод, & Холиқов Шарифбек. (2024). СПОСОБЫ ЭКОНОМИИ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ В САДАХ. *Uz-Conferences*, 1(1), 520–525. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/110>
30. J.Sh.Fazliev., Sh.M.Tojiev., Sh.D.Khalikov. (2024). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. *Uz-Conferences*, 1(1), 504–509. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/107>
31. I.J.Xudayev, I.J.Xudayev, & Sh.M.Tojiyev. (2024). NAMLATGICH-BLOKLARDAN HOSIL QILINGAN EKTRANLI EGATLARDAN G'O'ZANI SUG'ORISH TEXNOLOGIYASI. *Uz-Conferences*, 1(1), 514–519. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/109>
32. Khamidov, M. K., Juraev, U. A., Buriev, X. B., Juraev, A. K., Saksonov, U. S., Sharifov, F. K., & Isabaev, K. T. (2023, February). Efficiency of drip irrigation technology of cotton in saline soils of Bukhara oasis. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 1138, No. 1, p. 012007). IOP Publishing.
33. Sharifov Firdavs, & Mirzamurotov Mirshod. (2024). G'O'ZA O'SIMLIGINI YETISHTIRISHDA SUV TEJAMKOR SUG'ORISH TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH. *Uz-Conferences*, 1(1), 461–464. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/98>
34. Sattorovich, S. U., & Qobil o'g'li, S. F. (2022). BUG 'DOY O 'SIMLIGI VA DONINING XALQ XO 'JALIGIDA BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI.
35. Xamrayev Kamol, Sharifov Firdavs, & Yusupova Oynura. (2024). TUPROQ SHO'RINI YUVISHDA BIOSOLVENT BIRIKMASINI TUPROQ SUV-TUZ MUVOZANATIGA TA'SIRI. *Uz-Conferences*, 1(1), 458–460. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/97>
36. Shodiev, Z. O., Inoyatov, I. S., & Shodiev, N. S. (2020). NATURAL PASTE AND ITS VALUE TODAY. In *Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве* (pp. 198-200).
37. Shaxrilloevich, I. I. (2023). DIDACTIC CONDITIONS FOR THE PREPARATION OF STUDENTS OF VOCATIONAL EDUCATION FOR PROFESSIONAL ACTIVITY BASED ON AN INNOVATIVE APPROACH. *Academia Repository*, 4(10), 142-145.
38. Шахриллоевич И (2021). Педагогические условия формирования готовности выпускников вузов к трудоустройству. *ACADEMICIA: МЕЖДУНАРОДНЫЙ МНОГОДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЖУРНАЛ*, 11 (1), 881-884.
39. Ochilovich, S. Z. (2020, September). Inoyatov Ikrom Shaxriloyevich, Shodiyev Ne'matjon Sadirovich. Tabiiy uyulovlar va uning bugungi kundagi ahamiyati. In *Эффективность применение инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве» международная научно-практическая онлайн-конференция* (pp. 25-26).
40. Ikrom, I. (2023). KASBIY TAYYORGARLIKNING RIVOJLANISH DINAMIKASI BO'YICHA PEDAGOGIK TAJRIBA-SINOV ISHLARI NATIJALARINING TAHLILI. In *Uz-Conferences* (Vol. 1, No. 1, pp. 626-633).

41. EUsarov, J., Jeshnaev, N., Okhakimov, J., Saidova, D., ShInoyatov, I., & SShodiev, N. (2022). THE SOCIAL SIGNIFICANCE OF CREATING A MECHANISM OF PSYCHOLOGICAL STUDY OF THE CHILDRENS SPIRIT IN CRISIS FAMILIES. *NeuroQuantology*, 20(16), 4614.
42. Musinovich, S. M. (2023, June). DRIP IRRIGATION INTENSIVE APPLE ORCHARDS AND SEASONAL WATER CONSUMPTION. In Proceedings of Scientific Conference on Multidisciplinary Studies (Vol. 2, No. 6, pp. 8-14).
43. Саримсаков, М. М. (2023, May). СПОСОБЫ ПОЛИВА И УРОЖАЙНОСТЬ ИНТЕНСИВНЫХ ЯБЛОНЕВЫХ САДОВ. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE (Vol. 2, No. 14, pp. 173-175).
44. Shodiev, N. S. (2022). USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *Экономика и социум*, (10-2 (101)), 167-169.
45. Sadirovich, S. N. (2022). The Significance of Problem Situation Assignments in Teaching the Science of Machine Details. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 3(8), 30-32.
46. Shodiyev Ziyodullo Ochilovich, & Shodiyev Nematjon Sadirovich. (2022). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. *E Conference Zone*, 61–69. Retrieved from <https://www.econferencezone.org/index.php/ecz/article/view/888>
47. Shodiyev Ziyodullo Ochilovich, & Shodiyev Nematjon Sadirovich. (2022). STUDY OF THE EFFECT OF TEMPERATURE ON THE DRYING PROCESS OF COTTON RAW MATERIALS. *Conferencea*, 47–50. Retrieved from <https://conferencea.org/index.php/conferences/article/view/295>
48. Shodiev, N. S. (2022). " PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR DESIGNCONSTRUCTION ACTIVITY THROUGH TEACHING" MACHINE DETAILS". *International Journal of Early Childhood Special Education*, 14(7).
49. Ochilovich, S. Z., Abduganievich, D. N., Nematovich, S. S., & Sadirovich, S. N. (2021). EFFECT OF FORCES ON AIR CONVEYING DEVICES AND NETWORK ON COTTON SEED QUALITY. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 9(12), 771-775.
50. Nematovich, S. S., Abduganievich, D. N., & Sadirovich, S. N. (2021). TECHNOLOGY OF PRODUCTION OF CERAMIC MATERIALS AND ITS VALUE TODAY. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 9(12), 768-770.
51. Ochilovich, S. Z., Abdug'aniyevich, D. N., Ne'matovich, S. S., & Sadirovich, S. N. M. (2021). Methods Of Kinematic Study of Flat Base Mechanisms. *Texas Journal of Multidisciplinary Studies*, 3, 208-214.
52. Садир Нематович Шодиев1, Неъматжон Садирович Шодиев2. (2024). ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ЗАБИВАЕМОСТИ ТРУБОК РАДИАТОРА НА ТЕПЛОВОЕ СОСТОЯНИЯ ДВИГАТЕЛЯ. *Uz-Conferences*, 1(1), 145–151. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/32>
53. Shodiyev Ne'matjon. (2024). INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA UMUMKASBIY FANLARNI O'QITISHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARI. *Uz-Conferences*, 1(1), 945–950. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/195>
54. Shodiyev Ne'matjon. (2024). TEXNIKA OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA UMUMKASBIY FANLARNI AXBOROT TA'LIM MUHITIDA O'QITISHNING MUHIM YO'NALISHLARI. *Uz-Conferences*, 1(1), 938–944. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/194>